

Deuxième trouvaille de la Bernache à cou roux *Branta ruficollis* (Pallas, 1769) (Aves: Anatidae) au Quaternaire en Bulgarie

Zlatozar BOEV

Lors de l'étude des gisements quaternaires d'oiseaux en Bulgarie, nous sommes tombés sur de nouvelles données paléo-ornithologiques de l'espèce. Cette seconde trouvaille, déterminée par MANHART (1998 - Diss. der Fakultät für Biologie der Ludwig-Maximilians-Universität München. Documenta naturae, **116**: 1-353) comme fémur de *B. ruficollis* parvient des couches de l'époque de bronze ancien. La vestige représente les restes d'un oiseau adulte. Elle est trouvée lors des fouilles du site Dourankoulak (Fig. 1) - néolithique-bronze ancien, i.e. 6000-4000 environ (données chronologiques fournis par le chef de la mission archéologique, Prof. Dr. Henrieta Todorova, Institut Archéologique de l'Acad. Bulg. Sci.). Ce gisement se situe dans la zone où hiverne actuellement la quasi-totalité de la population mondiale de l'espèce (GEORGIEV, 1995 - Novi vesti. Bulgarian-Swiss Biodiversity Conservation Programme, 1: 3-4. (En bulgare)). Bien que certaines données ornithologiques concernant les migrations évoquent la thèse de leur conservatisme, les preuves paléo-ornithologiques confirment la présence des Bernaches à cou roux hivernant dans la région de Shabla-Dourankoulak encore à l'holocène moyen.

Il est fort probable que la trouvaille de Dourankoulak soit attribuée aux trophées cynégétiques, car la faune accompagnatrice du gisement identifiée par MANHART (1998) est constituée de 46 autres espèces dont la majorité de vestiges appartenaient vraisemblablement aux dépouilles alimentaires "cuisiniers" (restes nutritifs). Selon nos données, dans ce site datant de la même époque ont été trouvés également des restes de *Cygnus olor* et *Anser anser*, prouvant ainsi l'existence, dans le secteur, de vastes plains d'eau (BOEV, 1999 - National Museum of Natural History, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia. D. Sci. thesis. 243 pp. + 243 pp. supplements (En bulgare)).

Enfin, la découverte de restes fossiles et sub-fossiles permet d'identifier la présence ancienne de *Branta ruficollis* en Bulgarie, prouvant ainsi l'existence de zones humides littorales fréquentées par l'espèce non seulement au Pléistocène mais aussi pendant l'époque de l'holocène inférieur.

Fig. 1. Distribution géographique de la Bernache à cou roux *Branta ruficollis* en Bulgarie en quaternaire d'après les données archéornithologiques: cercle - Grotte Devetashka (pléistocène supérieur, environ 70 000 B.P.; UTM grid LH 68; BOEV, 1998 - Branta, 3: 18-19; quadrate - Lac de Dourankoulak (l'holocène moyen, 8000-6000 A.C.; UTM grid PJ 23)